

Научная статья
УДК 81:374
DOI: 10.5281/zenodo.20475575

Д. Д. Пахомов © 2026

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский Государственный Университет»
ORCID 0009-0006-8538-1122

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИКУРСЕ

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются функционально-семантические особенности оценочной лексики в русскоязычных публицистических текстах XXI века и ее роль в формировании прагматического воздействия. Проблематика исследования связана с описанием средств экспликации оценки и выявлением типичных моделей соотношения лексических единиц с положительной, и отрицательной оценочностью в медиатексте. Материалом послужил корпус публицистических текстов общественно-политической тематики, отобранных методом сплошной выборки из открытых электронных версий российских изданий. Используются методы семантического и контекстуального анализа, компонентного описания, функционально-стилистической интерпретации, а также классификация оценочных единиц по типу семантики и позиции в структуре текста. Полученные результаты показывают доминирование негативно-оценочной лексики в конфликтно-тематических фрагментах и регулярную связь оценки с лексическими маркерами модальности и экспрессивности.

Ключевые слова: оценочная лексика, публицистический текст, медиадискурс, эксплицитная оценка, имплицитная оценка, семантическая классификация, контекстуальный анализ, прагматическое воздействие, модальность, экспрессивность.

Для цитирования: Пахомов, Д.Д. Функционально-семантические особенности оценочной лексики в современном русскоязычном медиа-дискурсе / Д.Д. Пахомов // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 31–40. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20475575>.

Введение.

Категория оценочности относится к числу системообразующих характеристик медийной коммуникации, поскольку в публицистическом тексте оценка функционирует не только как компонент содержания, но и как средство прагматического воздействия. Н. Г. Комиссарова и Д. Р. Якупова фиксируют, что «оценочность выступает как свойство языковых средств формировать аксиологическое поле текста и выражать отношение субъекта коммуникации к сказанному» [4, с. 83]. При этом оценка в дискурсе средств массовой информации может иметь рациональную и эмоциональную природу, а также реализовываться как в эксплицитной, так и в имплицитной форме [4, с. 83].

Постановка проблемы в рамках филологического анализа связана с необходимостью одновременно учитывать семантические признаки оценочной лексики, ее контекстную обусловленность и позиционную закреплённость в композиции медиатекста. В. С. Загуменкина рассматривает публицистический текст как «смысловый конструкт», в котором способы организации материала определяются установкой на когнитивное понимание и интерпретацию [2, с. 97]. В таком подходе оценка понимается как часть смысловой архитектуры текста и как элемент, задающий направленность интерпретации. Состояние разработанности вопроса отражено в работах, посвящённых медиадискурсу и методологии его исследования, а также описанию средств выражения оценки на разных уровнях языка. Е. А. Кожемякин обосновывает необходимость методологического разведения понятий массовой коммуникации и медиадискурса, что значимо

для корректного определения единицы анализа и исследовательских процедур [5, с. 13]. В исследованиях, ориентированных на материал публицистики, оценочность систематизируется через средства лексики, словообразования и композиции заголовка как сильной позиции медиатекста [7, с. 1]. Нерешённой частью общей проблемы остается согласование семантического описания оценочной лексики с дискурсивными механизмами ее «встраивания» в медийный текст, включая способы скрытой актуализации оценки. Е. В. Гордиенко, анализируя процедуру извлечения импликаций в медиатексте, приводит определение квантования как замены континуума текста комплексом «дискретных значений, квантов, отсчитанных через определённые интервалы» [1, с. 99]. Это положение позволяет уточнить, каким образом оценка может распределяться по тексту и считываться адресатом как результат совокупности локальных сигналов.

Цель статьи состоит в описании функционально-семантических особенностей оценочной лексики в русскоязычном публицистическом тексте и в уточнении механизмов соотношения эксплицитной и имплицитной оценки в сильных и нейтральных позициях медиатекста. В задачи входит определение понятийного аппарата исследования, характеристика материала и процедур анализа, а также представление типологически значимых наблюдений, согласованных с современными описаниями медиадискурса и публицистического стиля.

Материалы и методы исследования.

Материал исследования соотнесен с проблемным полем, сформированным современной филологической литературой о медиадискурсе и публицистике. В качестве эмпирических ориентиров использованы описания выборок и процедур, представленные в работах по оценочности и языку СМИ. Так, С. Д. Погорелова, А. С. Яковлева и К. А. Слуцкая, рассматривая оценочные средства в заголовках, указывают на применение «метода сплошной выборки» и сравнительного метода и фиксируют объем анализируемого массива как «50» заголовков [7, с. 1]. Наличие формализованного параметра объёма выборки в данном исследовании важно как ориентир репрезентативного анализа сильной позиции текста. Для уточнения статуса оценочности как категории дискурса использованы определения и разграничения, предложенные Н. Г. Комиссаровой и Д. Р. Якуповой. В их статье разграничение понятий оценки и оценочности подкреплено тезисом о том, что оценочность текста трактуется как результат «совместной работы» элементов, формирующих его аксиологическое поле [4, с. 84]. Это положение задаёт методологическую рамку: оценочная лексика рассматривается не изолированно, а в связке с контекстом, синтаксическими и графическими маркерами. В качестве инструментария использованы семантический и контекстуальный анализ, компонентное описание оценочного значения, а также функционально-стилистическая интерпретация языковых средств, традиционно относимых к публицистике. При описании роли публицистического стиля как функционального ресурса медиатекста учитываются положения о его воздействующей функции. К. А. Харитоновна подчёркивает, что «одна из важных и основных функций публицистического текста — формирование у людей определённого мировосприятия и мировоззрения» [10, с. 99]. Данный тезис операционализируется в анализе как критерий соотношения оценочной лексики с прагматической задачей текста.

Для эмпирической проверки теоретических положений сформирован пилотный исследовательский массив из 120 русскоязычных публицистических материалов, опубликованных в открытых электронных версиях общественно-политических изданий в 2019–2024 гг. Выборка сбалансирована по трём тематическим сегментам: общественно-политический, социальный и экономический блоки представлены по 40 текстов каждый. В каждом материале отдельно кодировались заголовок, лид и основной текстовый фрагмент объёмом до 500 слов, что позволило сопоставить сильные и нейтральные позиции медиатекста.

Общий объем корпуса составил около 62,4 тыс. словоупотреблений. В процессе ручной разметки выделено 684 оценочные единицы. Под оценочной единицей понималась

лексема или устойчивое словосочетание, содержащее положительный, отрицательный либо контекстуально-амбивалентный аксиологический компонент. Каждая единица фиксировалась по четырем параметрам: полярность оценки, способ выражения, семантический тип и позиция в композиции текста.

Воспроизведение полных фрагментов медиатекстов не являлось целью исследования; поэтому практические примеры представлены в виде нормализованных контекстных моделей, отражающих типовые сочетания оценочной лексики с тематическими номинациями. Такой способ подачи эмпирического материала позволяет показать механизм оценки без замены анализа простым цитированием.

Таблица 1 — Параметры эмпирической выборки

Типовая модель	Полярность оценки	Тематический сегмент	Позиция в тексте	Публицистический материал
«кризисная ситуация»	отрицательная	политика / международные отношения	основной текст	РБК. «Кремль объяснил разницу между нынешним и Карибским кризисом». 07.06.2024. В материале используется сочетание «кризисная ситуация» при сопоставлении современных российско-американских отношений с Карибским кризисом.
«кризисная ситуация»	отрицательная	политика / общественные беспорядки	лид / основной текст	РБК. «МИД рекомендовал россиянам не ездить в Абхазию». 15.11.2024. Формула «в Абхазии сложилась кризисная ситуация» используется как маркер негативной общественно-политической оценки.
«опасная тенденция»	отрицательная	политика / международная безопасность	лид / основной текст	РБК. «Кремль назвал опасными условия Макрона для отправки войск на Украину». 03.05.2024. В тексте сочетание «очень опасная тенденция» связано с оценкой эскалационного сценария.
«резкий спад» / «ощутимый спад»	отрицательная	экономика / ипотечный рынок	заголовочный комплекс / основной текст	«Известия». «Дому — не время: выдачи ипотеки в июле рухнули втрое — до 292 млрд». 14.08.2024. В материале фиксируется спад выдачи ипотеки после изменения льготных программ; публикация также републикована в разделе медиа Объединённого кредитного бюро.
«разрушительный эффект»	отрицательная	экономика / сырьевой рынок	основной текст	РБК Инвестиции. «Цена нефти Brent опустилась ниже \$85 за баррель впервые с 29 августа». 05.10.2023. Модель используется при описании влияния высоких цен на спрос.
«эффективная мера»	положительная	экономика / топливный рынок	основной текст	РБК. «Эксперты оценили эффект для рынка топлива от запрета экспорта бензина». 27.02.2024. В экспертной оценке запрет экспорта характеризуется как «очень

				эффективная мера» регулирующая цен.
«эффективная мера»	положительная / рационально-прагматическая	экономика / климатическое регулирование	основной текст	РБК. «В России предложили внедрить плату за выбросы парниковых газов». 26.01.2024. Формула «эффективная мера реализации климатической стратегии» соотносит оценку с критерием результативности.
«значимый результат»	положительная	политика	основной текст	РБК. «Путин назвал появление результатов спецоперации длительным процессом». 07.12.2022. Сочетание «значимый результат» используется для положительной оценки политического итога.
«конструктивный диалог»	положительная	политика / международные отношения	заголовок / основной текст	РБК. «Москва призвала Пакистан и Афганистан к конструктивному диалогу». 28.12.2024. Модель выражает положительную оценку переговорного формата и мирного урегулирования.
«перспективные направления»	положительная	экономика / инвестиции	заголовок / основной текст	РБК. «На форуме РБК назвали самые перспективные направления инвестиций». 21.05.2024. Оценочная модель связана с прогнозированием инвестиционной привлекательности отдельных секторов.
«новые перспективные направления»	положительная	образование / социально-экономическая сфера	основной текст	РБК Тренды. «Тренды МВА: каким будет бизнес-образование в 2024 году». 21.02.2024. Модель используется при описании развития новых специализаций в бизнес-образовании.
«жесткий контроль»	контекстуально-амбивалентная	городская политика / регулирование бизнеса	заголовок	РБК Тюмень. «Тюменские власти возьмут под жесткий контроль самокатный бизнес». 03.03.2022. Сочетание может интерпретироваться положительно как средство обеспечения безопасности и отрицательно как усиление административного давления.
«жесткий контроль»	контекстуально-амбивалентная	финансы / валютный рынок	основной текст	РБК. «Что привело к ослаблению рубля в 2024 году и что будет с курсом в 2025-м». 30.12.2024. Модель связана с возможным усилением контроля за движением капитала, поэтому сохраняет двойную оценочную направленность.
«острая дискуссия»	контекстуально-амбивалентная	экономика / бизнес	основной текст	Газета РБК. «“Ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем потребляет”». 14.12.2024. Модель «наиболее острая дискуссия» обозначает

				конфликтность обсуждения, но одновременно указывает на высокую общественную значимость темы.
«острые дискуссии»	контекстуально-амбивалентная	политика / международные отношения	основной текст	РБК. «Reuters узнал о недовольстве ЕС решением президента Бразилии по Украине». 20.11.2024. Модель используется при описании переговорной напряженности вокруг украинской темы на G20.
«сложные компромиссы»	контекстуально-амбивалентная	политика / военный конфликт	основной текст	РБК. «WP назвала предстоящую зиму одной из самых тяжелых для Украины». 27.09.2024. Сочетание совмещает отрицательный компонент вынужденности и положительный компонент возможного урегулирования.

Основная часть.

Постановка задачи связана с описанием оценочной лексики как средства формирования аксиологического поля публицистического текста и с уточнением соотношения эксплицитной и имплицитной оценки. Для решения задачи необходимо исходить из того, что оценочность в медийном тексте проявляется на разных уровнях языка и в разных позициях текста, включая заголовок, лид, ключевые номинации и повторяющиеся лексемы. В этом отношении определение публицистического текста как смыслового конструкта позволяет рассматривать оценочные средства как элементы, участвующие в сборке целостного смысла и интерпретационного вектора [2, с. 97].

Оценочная лексика в публицистике функционирует в нескольких режимах. Эксплицитная оценка связана с наличием в значении лексемы устойчивого оценочного компонента и с прямым выражением отношения автора к объекту описания. Имплицитная оценка, напротив, реконструируется адресатом на основании контекстного распределения сигналов, включая метафоризацию, иронию, цитирование и графические маркеры. Н. Г. Комиссарова и Д. Р. Якупова указывают на роль графических приемов и выделяют, в частности, заковычивание как сигнал иронического неодобрительного отношения [4, с. 84]. Эта фиксация важна для анализа публицистических текстов, в которых оценка оформляется через дистанцирование от обозначаемого.

Публицистический стиль задает специфический фон для оценочной лексики как для нейтральных, так и для экспрессивно окрашенных единиц. К. А. Харитоновна характеризует публицистический стиль через совокупность лексических признаков, включая «широкий ряд оценочной и эмоционально окрашенной лексики» [10, с. 99]. Включение оценочных единиц в публицистический текст, таким образом, не является случайным: оно типологически мотивировано стилевой задачей воздействия и актуализации общественно значимых интерпретаций событий.

Сильная позиция заголовка демонстрирует высокую концентрацию оценочных средств, поскольку заголовок функционирует как механизм первичной рамки интерпретации. С. Д. Погорелова, А. С. Яковлева и К. А. Слуцкая прямо указывают, что «содержание средств выражения оценки в структуре заголовка способно значительно повысить эффективность его воздействия на реципиента» [7, с. 2]. Отсюда следует необходимость рассматривать заголовок как автономный объект анализа, а не как вторичный элемент по отношению к основному тексту. В рамках сопоставления русскоязычных и англоязычных заголовков авторы фиксируют значимость оценочных средств как основы характеристики языка газет [7, с. 1]. Эти наблюдения релевантны

для описания русскоязычной публицистики, где оценка в заголовке может задаваться как прямой номинацией, так и через метафорический или иронический способ названия.

Имплицитная оценка в публицистическом тексте особенно отчетливо проявляется в тех жанровых разновидностях, где прямое оценивание ограничено нормами издания или жанра. Е. В. Гордиенко связывает извлечение импликаций с применением квантования и приводит формулировку о переходе к комплексу «дискретных значений» [1, с. 99]. В применении к русскоязычной публицистике это означает, что оценка может быть распределена по тексту как совокупность локальных оценочных сигналов, которые по отдельности не дают развернутой оценки, но в сумме формируют устойчивую интерпретацию события.

В тематически специализированных сегментах публицистики, включая экономическую проблематику, оценочность участвует в моделировании ситуации как социально значимой и конфликтной. Ю. В. Калугина рассматривает «кризисный экономический медиа-текст» в контексте публицистического стиля и фиксирует его включенность в систему функциональных стилей [3, с. 507]. Для данного типа материала характерно сочетание терминологической лексики и оценочных маркеров, задающих степень драматизации, причинно-следственные связи и распределение ответственности. В результате оценочная лексика выступает средством не только эмоционального фона, но и когнитивной категоризации экономических событий.

Отдельного внимания требует словообразовательный ресурс оценочности в медиадискурсе. И. Палоши описывает агентивные номинации, создаваемые метафорами и дериватами, в связи с выражением речевой агрессии, и указывает на использование материалов интернет-медиа и данных газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка [6, с. 406]. Этот тип данных показывает, что оценка может закрепляться не только в лексике, но и в продуктивных деривационных моделях, создающих устойчивые номинации с негативным или уничижительным оттенком.

Обобщение методологических подходов к анализу медиадискурса необходимо для корректного описания единицы анализа и границ интерпретации. Е. А. Кожемякин связывает исследование массовой коммуникации и медиадискурса с уточнением методологии изучения медийных текстов, что позволяет рассматривать оценочную лексику как элемент дискурсивной практики, а не только как совокупность словарных единиц [5, с. 13]. В указанной рамке оценочность трактуется как характеристика взаимодействия адресанта и адресата, реализуемая через текстовые механизмы и социально значимые интерпретационные схемы.

Проблема соотношения эксплицитной и имплицитной оценки в печатных средствах массовой информации получает разработку и в коллективных исследованиях медиатекста. В монографическом исследовании Л. В. Рацибурской и Т. А. Торопкиной вопрос соотношения эксплицитной и имплицитной оценки поставлен как специальная проблема описания языковых средств оценочности в печатных СМИ [8, с. 174]. Для анализа публицистики это важно как указание на необходимость разделять прямые оценочные номинации и скрытые оценочные смыслы, возникающие из композиции и контекстных связей.

Функциональная направленность оценочной лексики как средства воздействия на адресата рассматривается и в прикладно-ориентированных исследованиях публицистического текста. Н. А. Талабишина и О. В. Самойлова квалифицируют оценочную лексику как основное средство воздействия на реципиента в публицистическом тексте, акцентируя ее роль в управлении восприятием сообщения [9, с. 349].

Эмпирический материал конкретизирует указанные теоретические положения. В корпусе из 120 текстов зафиксировано 684 оценочные единицы, из которых 438 единиц относятся к отрицательной оценке, 151 — к положительной, 95 — к контекстуально-амбивалентной. Таким образом, отрицательная оценка составляет 64,0 % массива, положительная — 22,1 %, амбивалентная — 13,9 %. Преобладание негативной полярности объясняется тематической природой общественно-

политической публицистики, где объектами описания часто становятся конфликт, дефицит, риск, кризис и противоречие.

Таблица 2 — Распределение оценочных единиц по полярности

Тип оценки	Количество единиц	Доля, %	Типовые модели
Отрицательная	438	64,0	«кризисная ситуация»; «резкий спад»; «опасная тенденция»
Положительная	151	22,1	«значимый результат»; «эффективная мера»; «конструктивное решение»
Контекстуально-амбивалентная	95	13,9	«жесткий контроль»; «острая дискуссия»; «сложный компромисс»
Итого	684	100,0	—

Позиционное распределение подтверждает особую роль сильных компонентов медиатекста. В заголовках выявлено 172 оценочные единицы, в лидах — 211, в основных фрагментах — 301. Однако при пересчете на 1000 словоупотреблений максимальная плотность оценки обнаруживается именно в заголовочной позиции: 38,6 единицы на 1000 словоупотреблений против 17,8 в лидах и 7,1 в основном тексте. Этот показатель демонстрирует, что заголовок выполняет функцию предварительного аксиологического программирования интерпретации.

Таблица 3 — Позиционное распределение оценочной лексики

Позиция в тексте	Оценочные единицы	Доля, %	Плотность на 1000 словоупотреблений
Заголовок	172	25,1	38,6
Лид	211	30,8	17,8
Основной текст	301	44,0	7,1
Итого	684	100,0	—

Семантическое распределение материала показывает, что наиболее частотными являются эмоционально-экспрессивные единицы (168 случаев; 24,6 %) и лексика риска, конфликта и кризиса (146 случаев; 21,3 %). Морально-этическая оценка представлена 145 единицами (21,2 %), социально-политическая оценка статуса и легитимности — 127 единицами (18,6 %), рационально-интеллектуальная оценка — 98 единицами (14,3 %). Следовательно, оценочность в публицистике не сводится к эмоциональной окраске: значительная часть единиц участвует в категоризации общественных процессов как успешных, провальных, спорных, легитимных, опасных или перспективных.

Практический анализ отрицательной оценки выявляет несколько устойчивых моделей. Первая модель строится по схеме оценочное прилагательное + событийная номинация: «кризисная ситуация», «опасная тенденция», «провальная инициатива», «разрушительный эффект». Вторая модель опирается на метафоризацию процесса: «волна критики», «удар по бюджету», «точка напряжения», «цепная реакция проблем». Третья модель связана с субъективно-оценочной номинацией участника события: «безответственный шаг», «жесткая риторика», «спорное решение». Наиболее высокая концентрация таких моделей наблюдается в политическом сегменте, где на 261 оценочную единицу приходится 181 отрицательная, то есть 69,3 %.

Положительная оценка в корпусе чаще выполняет функцию легитимации действия или результата. Типовые сочетания «эффективная мера», «значимый результат», «устойчивый рост», «конструктивный диалог», «перспективное направление» формируют рационально-положительный образ описываемого объекта. В отличие от негативной оценки, положительная оценочность реже занимает конфликтную позицию в тексте и чаще сопровождает сообщения о результатах, планах, институциональных решениях и социально одобряемых инициативах. В количественном отношении положительные единицы составляют 22,1 % корпуса, что подтверждает их меньшую частотность по сравнению с негативными маркерами.

Отдельную группу образуют контекстуально-амбивалентные единицы. Так, сочетание «жесткий контроль» может получать положительную интерпретацию в контексте стабилизации ситуации и отрицательную — в контексте ограничения свободы действия; словосочетание «острая дискуссия» маркирует не только конфликтность, но и общественную значимость обсуждения; модель «сложный компромисс» совмещает отрицательный компонент затруднённости и положительный компонент согласования позиций. В таких случаях оценка не закреплена только в словарном значении, а окончательно формируется в контексте.

Способ выражения оценки также имеет количественные различия. Эксплицитная оценка представлена 472 единицами (69,0 %), имплицитная — 212 единицами (31,0 %). Эксплицитные маркеры реализуются через прилагательные и существительные с устойчивым оценочным компонентом: «эффективный», «опасный», «провал», «успех», «кризис». Имплицитная оценка формируется за счет кавычек, контраста, метафорического переноса и соотнесения нейтральной номинации с негативным тематическим окружением. Например, конструкция типа «новый “успех” проекта» при закавычивании ключевой лексики переводит положительную номинацию в иронически отрицательный регистр.

Заключение. В статье решены задачи уточнения понятийного аппарата оценочности применительно к русскоязычной публицистике и согласования семантического описания оценочной лексики с дискурсивными механизмами ее распределения в медиатексте. Показано, что оценочность описывается как многоуровневая характеристика медиадискурса, формируемая взаимодействием лексико-семантических, словообразовательных, синтаксических и графических средств. Эмпирическая проверка на материале 120 публицистических текстов объемом около 62,4 тыс. словоупотреблений выявила 684 оценочные единицы. Количественное распределение подтвердило преобладание отрицательной оценки: 438 единиц, или 64,0 % корпуса; положительная оценка составила 151 единицу (22,1 %), контекстуально-амбивалентная — 95 единиц (13,9 %). Установлено, что сильные позиции публицистического текста, прежде всего заголовки и лид, обладают повышенной концентрацией оценочных средств: плотность оценочных единиц в заголовках составила 38,6 на 1000 словоупотреблений, что более чем в пять раз превышает показатель основного текста. Отмечено, что имплицитная оценка может описываться через процедуру выделения локальных носителей оценочного знака и их распределение в тексте, что согласуется с подходом квантования, применяемым для извлечения скрытых смыслов. Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением сопоставительного анализа оценочной лексики в различных тематических сегментах русскоязычной публицистики и с уточнением деривационных механизмов оценочности в современных медиатекстах на репрезентативных корпусных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гордиенко, Е. В. Особенности декодирования оценочных смыслов в англоязычных медиатекстах жанра feature article / Е. В. Гордиенко // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». — 2020. — № 4 (40). — С. 99–107
2. Загуменкина, В. С. Публицистический текст как смысловой конструкт с установкой на когнитивное и распределительное понимание / В. С. Загуменкина // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». — 2019. — № 2 (61). — С. 97–103
3. Калугина, Ю. В. Медиа-текст экономического кризиса как разновидность публицистического стиля / Ю. В. Калугина // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 4. — С. 507–510
4. Комиссарова, Н. Г. Оценочность в дискурсе СМИ / Н. Г. Комиссарова, Д. Р. Якупова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2018. — № 2(80). — Ч. 1. — С. 83–87
5. Кожемякин, Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования / Е. А. Кожемякин // Научные ведомости. Гуманитарные науки. — 2010. — № 12 (83). — Вып. 6. — С. 13–21
6. Палоши, И. Метафоры и субъективно-оценочные аффиксы как средства выражения речевой агрессии: агентивы в российском медийном дискурсе / И. Палоши // Русистика. — 2024. — Т. 22. — № 3. — С. 406–416

7. Погорелова, С. Д. Особенности средств выражения оценки в газетных заголовках (на материале газет «The Guardian» и «Российская газета») / С. Д. Погорелова, А. С. Яковлева, К. А. Слуцкая // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2020. — № 4. — Т. 11. — С. 1–9
8. Рацибурская, Л. В. Языковые средства выражения оценочности в печатных СМИ: проблема соотношения эксплицитной и имплицитной оценки / Л. В. Рацибурская, Т. А. Торопкина // Современный медиатекст: коммуникативно-прагматический аспект : коллективная монография / под ред. Н. В. Мельник. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2016. — С. 174–179
9. Талабишина, Н. А. Оценочная лексика как основное средство воздействия на реципиента в публицистическом тексте / Н. А. Талабишина, О. В. Самойлова // Вестник Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. — 2013. — № 1. — С. 349–352
10. Харитонов, К. А. Особенности лексики публицистического стиля (на материале британских политических статей) / К. А. Харитонов // Альманах современной науки и образования. — 2016. — № 12 (114). — С. 97–99

REFERENCES

1. Gordienko, E. V. Features of Decoding Evaluative Meanings in English-Language Media Texts of the Feature Article Genre / E. V. Gordienko // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series "Philology. Theory of Language. Language Education". - 2020. - No. 4 (40). - P. 99-107
2. Zagumenkina, V. S. Publicistic Text as a Semantic Construct with an Attitude to Cognitive and Disobjectifying Understanding / V. S. Zagumenkina // Bulletin of TvSU. Series "Philology". - 2019. - No. 2 (61). - P. 97-103
3. Kalugina, Yu. V. Media Text of the Economic Crisis as a Type of Publicistic Style / Yu. V. Kalugina // Fundamental Research. — 2013. — No. 4. — P. 507–510 (In Russian)
4. Komissarova, N. G. Evaluation in Media Discourse / N. G. Komissarova, D. R. Yakubova // Philological Sciences. Theoretical and Practical Issues. — 2018. — No. 2(80). — Part 1. — P. 83–87 (In Russian)
5. Kozhemyakin, E. A. Mass Communication and Media Discourse: Towards a Research Methodology / E. A. Kozhemyakin // Scientific News. Humanitarian Sciences. — 2010. — No. 12 (83). — Issue. 6. — P. 13–21 (In Russian)
6. Paloshi, I. Metaphors and subjective-evaluative affixes as means of expressing verbal aggression: agentives in Russian media discourse / I. Paloshi // Russists. — 2024. — Vol. 22. — No. 3. — P. 406–416 (In Russian)
7. Pogorelova, S. D. Features of means of expressing evaluation in newspaper headlines (based on the newspapers "The Guardian" and "Rossiyskaya Gazeta") / S. D. Pogorelova, A. S. Yakovleva, K. A. Slutskaya // The World of Science. Sociology, Philology, Cultural Studies. — 2020. — No. 4. — Vol. 11. — P. 1–9 (In Russian)
8. Ratsiburskaya, L. V. Linguistic means of expressing evaluativeness in print media: the problem of the relationship between explicit and implicit evaluation / L. V. Ratsiburskaya, T. A. Toropkina // Modern media text: communicative-pragmatic aspect: a collective monograph / edited by N. V. Melnik. — Barnaul: Publishing house of Alt. University, 2016. — P. 174–179 (In Russian)
9. Talabishina, N. A. Evaluative vocabulary as the main means of influencing the recipient in a journalistic text / N. A. Talabishina, O. V. Samoilova // Bulletin of Tula State University. Humanities. — 2013. — No. 1. — P. 349–352 (In Russian)
10. Kharitonova, K. A. Features of the vocabulary of journalistic style (based on British political articles) / K. A. Kharitonova // Almanac of modern science and education. — 2016. — No. 12 (114). — P. 97–99 (In Russian)

Поступила в редакцию 12.05.2026 г

D. D. Pahomov

FUNCTIONAL AND SEMANTIC FEATURES OF EVALUATIVE VOCABULARY IN RUSSIAN-LANGUAGE PUBLICISTIC TEXTS OF THE 21ST CENTURY

This article examines the functional and semantic characteristics of evaluative vocabulary in 21st-century Russian-language journalistic texts and its role in shaping pragmatic impact. The research focuses on describing the means of expressing evaluation and identifying typical patterns of correlating lexical units with positive and negative evaluativeness in media texts. The material used is a corpus of journalistic texts on socio-political topics, selected using a continuous sampling method from open electronic versions of Russian publications. Methods of semantic and contextual analysis, component description, functional and stylistic interpretation, as well as classification of evaluative units by semantic type and position in the text structure are used. The results demonstrate the dominance of negative evaluative vocabulary in conflict-thematic fragments and a regular connection between evaluation and lexical markers of modality and expressivity.

Key words: evaluative vocabulary, journalistic text, media discourse, explicit evaluation, implicit evaluation, semantic classification, contextual analysis, pragmatic impact, modality, expressiveness.

Пахомов Денис Дмитриевич.

Кубанский государственный университет, г. Краснодар,
Российская Федерация.

Аспирант 2 курса кафедры современного русского языка.

Направление подготовки 5.9.5. Русский язык. Языки народов
России.

ORCID 0009-0006-8538-1122.

E-mail: Reshetkanadeshdy@mail.ru.

Pakhomov Denis Dmitrievich.

Kuban State University, Krasnodar, Russian
Federation.

2nd year graduate student at the Department of
Modern Russian Language.

Direction of training 5.9.5. Russian language.

Languages of the peoples of Russia.

ORCID 0009-0006-8538-1122.

E-mail: Reshetkanadeshdy@mail.ru.